

Barreras en la comprensión lectora en estudiantes con discapacidad auditiva en Educación Superior

Barriers to reading comprehension in students with hearing impairment in Higher Education

Ostacoli alla comprensione della lettura negli studenti con problemi di udito nell'istruzione superiore

Martín Guillermo De La Hoz Vásquez

Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología. "UMECIT", Panamá.

Correo: martindelahoz@mail.uniatlantico.edu.co

ORCID: <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0003-1517-003X>

Recibido: 28/02/2025 Aceptado: 21/04/2025 Publicado: 06-05-2025

Resumen

El artículo examina las barreras en la comprensión lectora de estudiantes con discapacidad auditiva en la educación superior, sustentándose en fundamentos teóricos de autores como Vásquez-León et al. (2022), Salazar-Durango (2018), Martínez-Ortiz (2021), Irrazabal-Bohórquez (2023), entre otros. Metodológicamente, se realizó una revisión documental asumiendo el criterio de Arias-Odón (2016), que incluyó la recolección de datos secundarios de fuentes digitales obtenidos de Semantic Scholar y Google Académico, entre otros, provenientes tanto de revistas como artículos electrónicos indexados en ResearchGate, Scielo, Dialnet, Redalyc, además de repositorios digitales de universidades, de los cuales se seleccionaron solo 17, relevantes por la relación directa con las categorías para el análisis profundo en los datos. Se encontró en el contexto de las universidades un abordaje de problemas complejos que las barreras en la comprensión lectora en estudiantes con discapacidad auditiva, sobre todo en el desarrollo de procesos inferenciales y críticos necesarios para adquirir los conocimientos propios de las áreas disciplinares, perpetuado por la deficiencia en una gestión educativa signada a un ámbito meramente instrumental que prioriza la literalidad con la que es concebido un saber, aunado a la falta de atención a las necesidades específicas. Se concluye que los estudiantes con discapacidad auditiva enfrentan desafíos que trascienden la adaptación física, incluyendo barreras pedagógicas, culturales y políticas. Es fundamental alinear los objetivos organizacionales para implementar sistemas educativos integrales que mejoren las prácticas pedagógicas. La formación docente en lenguaje de señas y necesidades educativas especiales es fundamental para una atención efectiva. Además, se destaca la necesidad de cambiar la percepción social sobre la discapacidad auditiva, promoviendo un entorno educativo inclusivo. La falta de recursos y protocolos claros perpetúa la exclusión, subrayando la importancia de adoptar enfoques bilingües, crear materiales accesibles e invertir en la capacitación de intérpretes. Solo así se podrá garantizar una educación equitativa y digna.

Palabras clave: Barreras, Comprensión lectora, Discapacidad auditiva. Educación inclusiva y Formación docente.

Abstract

The article examines the barriers in reading comprehension of students with hearing disabilities in higher education, based on theoretical foundations from authors such as Vásquez-León et al. (2022), Salazar-Durango (2018), Martínez-Ortiz (2021), Irrazabal-Bohórquez (2023), among others. Methodologically, a documentary review was conducted following the criteria of Arias-Odón (2016), which included the collection of secondary data from digital sources obtained from Semantic Scholar and Google Scholar, among others, coming from both journals and electronic articles indexed in ResearchGate, Scielo, Dialnet, Redalyc, as well as digital repositories from universities, of which only 17 were selected, relevant due to their direct relationship with the categories for in-depth analysis of the data. In the context of universities, a complex problem approach was found regarding the barriers in reading comprehension for students with hearing disabilities, especially in the development of inferential and critical processes necessary to acquire knowledge specific to disciplinary areas, perpetuated by deficiencies in an educational management marked by a merely instrumental scope that prioritizes the literalness with which knowledge is conceived, coupled with a lack of attention to specific needs. It concludes that students with hearing disabilities face challenges that transcend physical adaptation, including pedagogical, cultural, and political barriers. It is essential to align organizational objectives to implement comprehensive educational systems that improve pedagogical practices. Teacher training in sign language and special educational needs is crucial for effective support. Additionally, the need to change societal perceptions about hearing disabilities is highlighted, promoting an inclusive educational environment. The lack of resources and clear protocols perpetuates exclusion, emphasizing the importance of adopting bilingual approaches, creating accessible materials, and investing in interpreter training. Only in this way can equitable and dignified education be guaranteed.

Keywords: Barriers, Reading comprehension, Hearing disability, Inclusive education, Teacher training.

Riassunto

L'articolo esamina le barriere nella comprensione della lettura degli studenti con disabilità uditive nell'istruzione superiore, basandosi su fondamenti teorici di autori come Vásquez-León et al. (2022), Salazar-Durango (2018), Martínez-Ortiz (2021), Irrazabal-Bohórquez (2023), tra gli altri. Dal punto di vista metodologico, è stata condotta una revisione documentale seguendo i criteri di Arias-Odón (2016), che ha incluso la raccolta di dati secondari da fonti digitali ottenute da Semantic Scholar e Google Scholar, tra gli altri, provenienti sia da riviste che da articoli elettronici indicizzati in ResearchGate, Scielo, Dialnet, Redalyc, oltre a repository digitali di università, dei quali sono stati selezionati solo 17, rilevanti per la loro relazione diretta con le categorie per un'analisi approfondita dei dati. Nel contesto delle università, è stato trovato un approccio a problemi complessi riguardo alle barriere nella comprensione della lettura per studenti con disabilità uditive, soprattutto nello sviluppo di processi inferenziali e critici necessari per acquisire conoscenze specifiche delle aree disciplinari, perpetuato da carenze in una gestione educativa segnata da un ambito meramente strumentale che priorizza la letteralità con cui è concepito un

sapere, unito alla mancanza di attenzione alle esigenze specifiche. Si conclude che gli studenti con disabilità uditive affrontano sfide che trascendono l'adattamento fisico, comprese barriere pedagogiche, culturali e politiche. È fondamentale allineare gli obiettivi organizzativi per implementare sistemi educativi integrali che migliorino le pratiche pedagogiche. La formazione degli insegnanti in lingua dei segni e bisogni educativi speciali è cruciale per un supporto efficace. Inoltre, viene evidenziata la necessità di cambiare la percezione sociale sulla disabilità uditiva, promuovendo un ambiente educativo inclusivo. La mancanza di risorse e protocolli chiari perpetua l'esclusione, sottolineando l'importanza di adottare approcci bilingui, creare materiali accessibili e investire nella formazione di interpreti. Solo in questo modo si potrà garantire un'istruzione equa e dignitosa.

Parole chiave: Barriere, Comprensione della lettura, Disabilità uditiva, Istruzione inclusiva, Formazione degli insegnanti.

Introducción

La educación superior en el escenario de la actividad académica resulta en un enfoque recíproco hacia los procesos que encarnan estrategias sostenidas exclusivamente por el uso del lenguaje hablado, mientras que, en su totalidad, las clases se dedican a la participación a través de discusiones, discursos analíticos, desafíos y tratando de comprender las explicaciones dadas por el profesor a través del lenguaje mismo. La persistencia de los métodos oralizables pedagógicos en uso continúa siendo un problema hasta nuestros días (Ávila-Uruburok et al., 2015).

Sin embargo, un reto crítico de esta práctica radica en la inclusión efectiva de personas con discapacidad auditiva en la medida en que no es posible seguir avanzando si se ha logrado consolidar en el estudiante la capacidad lectora sustentando en un pensamiento crítico. A escala mundial, las universidades han avanzado en un cierto nivel en adecuar las políticas de accesibilidad física; no obstante, la práctica educativa tiene brechas profundas en términos de adaptación pedagógica y curricular que permita a las personas con discapacidad auditiva adecuarse correctamente, sobre todo que conlleve a alcanzar a los estudiantes un dominio pleno de la comprensión lectora (Vásquez-León et al., 2022).

Si bien estas brechas son una constante a nivel global, su manifestación en distintos niveles de estudio, comenzando desde la gestión institucional hasta las prácticas ejercidas por los docentes de educación superior, se agudizan en contextos donde la formación en lengua de señas es poco significativa o donde prevalece una visión contraria de la discapacidad auditiva (Salazar-Durango, 2018).

En Latinoamérica, esta heterogeneidad de manifestaciones se evidencia en países como Perú, donde se observan dificultades similares, como la falta de coordinación entre marcos legales y su ejecución, la escasez de intérpretes calificados y la ausencia de enfoques bilingües-biculturales en los diseños educativos (Duarte-Soto, 2023; Rojas-Ceballos et al., 2023). Sin embargo, es en el ámbito de la comprensión lectora donde estos obstáculos se tornan más visibles, limitando no solo el rendimiento académico sino también la autonomía intelectual de los estudiantes con discapacidad auditiva (Martínez-Ortiz, 2021).

Los diagnósticos en educación superior revelan una contradicción; mientras las universidades evalúan a estudiantes con discapacidad auditiva mediante herramientas diseñadas para oyentes (como pruebas estandarizadas), ignoran que su proceso de adquisición del lenguaje escrito es estructuralmente diferente, las cuales no consideran dichas diferencias en la adquisición del escrito de los estudiantes con dicho compromiso. En algunos casos, estos actores tienen un acceso limitado del lenguaje en español escrito, a razón que su lengua natural es la de señas, adquirida tardíamente, esto significa una forma de entender y procesar el lenguaje de manera diferente.

En el ámbito curricular, la rigidez de los programas académicos profundiza el problema, donde los planes rara vez incorporan flexibilidad para adaptarse a las necesidades de los estudiantes con discapacidad auditiva, pues parten del supuesto erróneo de que todos los alumnos leen y escriben al mismo ritmo (Martínez-Ortiz, 2021). Además, se añade sobre aquellas asignaturas críticas para el desarrollo del pensamiento abstracto, caso específico; filosofía o metodología de investigación, son áreas de conocimiento correspondidas con textos complejos de alta demanda a nivel inferencial, colocando a los estudiantes con este compromiso en desventaja frente a sus pares oyentes (Cerón-Garnica et al., 2021). Peor aún, como advierte Irrazabal-Bohórquez (2023), las universidades suelen omitir ajustes en las evaluaciones, aplicando exámenes escritos sin adaptaciones semánticas o temporales, profundizando así las brechas de rendimiento.

A diferencia de sus pares oyentes, muchos de estos estudiantes con compromiso auditivo acceden al español escrito, como se ha dicho anteriormente a una segunda lengua, sin un dominio previo de su fonología, por tanto, se dificulta la decodificación de significados complejos (Romero-Mata y Guevara-Benítez, 2023). Esta dificultad se intensifica debido a la ausencia de materiales educativos que conecten la lengua de señas, siendo este su idioma natural, con el texto escrito.

En correspondencia con lo señalado, otro factor donde se acentúa la problemática, se debe a la falta de profesores entrenados en estrategias metalingüísticas que ayuden a los estudiantes a transitar entre ambos sistemas (Guevara-Soto, 2024). Como señala Martínez-Ortiz (2021), los estudiantes con esta discapacidad suelen enfrentarse a textos cuyos vocablos no forman parte de su conocimiento previo, generando así frustración y comportamientos de evasión, lo cual perpetúa un círculo vicioso de bajo desempeño.

Tal como se ha expuesto, la formación docente representa uno de los nudos críticos en este entramado circunscrito a nivel de las universidades, devenido por el hecho que la mayoría de los profesores universitarios desconocen tanto la lengua de señas como las estrategias pedagógicas para enseñar a estudiantes con compromiso auditivo, lo cual categóricamente conlleva a recurrir a la puesta en práctica de métodos tradicionales centrados en la lectoescritura con una práctica arraigada solo en el componente oral; acción ineficaz para estos sujetos escolarizados (Sulca-Bunce, 2025).

Ante esta realidad, se acentúa la brecha por la ausencia de programas de formación continua que garanticen el desarrollo de procesos técnicos; caracterizado no solo por el uso de intérpretes, sino también de orden epistemológicos, donde se cuestione el conocimiento disciplinar mediado desde una perspectiva visual-gestual. Como señala Donis-Moreira (2024), muchos profesores asumen que la dificultad en la comprensión lectora de los estudiantes con compromiso auditivo es un problema individual.

De hecho, sin cuestionar si el enfoque metodológico propio para la enseñanza de la comprensión lectora, constituido por exposiciones orales o textos densos sin apoyo visual, son realmente favorecedores en el aprendizaje y/o desarrollo de competencias críticas - reflexivas. Sin embargo, esta perspectiva errónea ignora que, como demuestran las personas con estas características de compromiso según estudios neurolingüísticos, adquieran la información mediante redes cognitivas distintas a las de los oyentes, con mayor predominancia de la memoria visual y espacial (Romero-Mata y Guevara-Benítez, 2023).

En el contexto latinoamericano, esta situación se agrava particularmente por dinámicas institucionales universitarias, donde se prioriza la inclusión simbólica sobre la transformación pedagógica, quiere decir, que su abordaje solo cumple una función instrumental. No obstante, se sigue postergando la aplicación de métodos genuinos favorecedores de escenarios con cabida no solo estudiantes con dificultad auditiva,

sino también a un sistema integral efectivo y de calidad hacia esta población vulnerable desde el ámbito formativo, lo cual se refleja en algunos países de Suramérica, donde estos ambientes carecen de protocolos claros para la intervención académica de estudiantes discapacidad auditiva, derivando en una gestión fragmentada y en la sobrecarga de responsabilidad sobre los propios estudiantes (Vásquez-León et al., 2022).

En concordancia de lo planteado, el fenómeno de la exclusión trasciende lo académico y se manifiesta en la vida social universitaria. Los estudiantes discapacitados auditivamente reportan sentirse aislados en espacios donde las interacciones informales, son un factor clave para la construcción de redes profesionales, no así prevalecen en entornos sonoros o sin intérpretes (Vásquez-León et al., 2023).

Esta situación no solo afecta el bienestar emocional de los estudiantes, reforzando los estereotipos entre sus compañeros oyentes, quienes, al no tener contacto significativo con la comunidad discapacidad auditiva, perpetúan imaginarios de incapacidad (Salazar-Durango, 2017). Frente a esto, autores como Guevara-Soto (2024) insisten, que la verdadera inclusión va más allá del acontecer del aula de clase en el plano formal, pues requiere una transformación cultural, implicando con esto el fomento de campañas de sensibilización, actividades extracurriculares accesibles y la participación activa de líderes con discapacidad auditiva en los órganos de gobierno universitario.

Por otro lado, la situación de los estudiantes con compromiso auditivo en la educación superior no solo refleja a nivel de limitaciones pedagógicas, sino también por el entramado de exclusiones estructurales interconectadas con dimensiones socioeconómicas, políticas y culturales. Se tiene en cuenta también, el aumento gradual de matrícula con estos compromisos, lo cual pusiera ser una escasa representación de personas con discapacidad auditiva en las universidades, sin embargo se considera significativa al momento de atender, especificando que solo un pequeño porcentaje de esta logra acceder a este nivel educativo, destacando con esto la evidencia de un sistema excluyente desde etapas tempranas a quienes no se ajustan al modelo hegemónico de comunicación prevaleciente desde varios años (Rojas-Ceballos et al., 2023).

En este sentido, se precisa que la exclusión no es aleatoria; responde a políticas públicas donde se promueve en el discurso académico, sin embargo, carecen de mecanismos efectivos de financiación, seguimiento y sanción para garantizar su

cumplimiento. Vale señalar, en países como México y Colombia, las leyes exigen ajustes razonables en las instituciones educativas, no obstante, resulta un discurso opuesto en la realidad, porque no asignan recursos específicos para la formación de intérpretes o la creación de recursos y equipos visuales adaptados, dejando con esta acción a las universidades en una especie de incertidumbre de buena voluntad, pero con el gravamen de no contar con herramientas tecnológicas y de formación especializada para mitigar con los problemas donde se presenta una matrícula con compromiso auditivo (Guevara-Soto, 2024; Delgado, 2024).

Mientras en algunos países como EE.UU. se han implementado modelos exitosos, en el que los intérpretes cumplen un papel protagónico tanto como los mismos estudiantes con compromiso auditivo, quienes son especializados en el abordaje de las ciencias y/o áreas del conocimiento para lo que son contratados a trabajar, desarrollan un abordaje en equipo con los propios docentes de la asignatura para preadaptar un conjunto de materiales y recursos según los conocimientos a adquirir, garantizando así la accesibilidad de los contenidos (Guevara-Soto, 2024).

Contrariamente, en muchas universidades latinoamericanas, se describe un contexto totalmente diferente donde los intérpretes de lengua de señas son asumidos bajo contratos de forma temporal o con cargas laborales excesivas, lo que afecta la calidad de sus interpretaciones y su disponibilidad para el acompañamiento escolarizado en los procesos académicos clave, como tutorías o trabajos de campo (Palacios-Gutiérrez, 2024).

Además, como estos profesionales rara vez participan en la planificación de las clases, su labor se reduce a una traducción literal, situación carente de componentes disciplinares básicos para el aprendizaje, en lugar de una mediación académica efectiva (Celemí-Mora y Flórez-Romero, 2018; Palacios-Gutiérrez, 2024). Esta desconexión entre la teoría y práctica se traduce en altas tasas de deserción y en la perpetuación de estereotipos que asocian la sordera con deficiencia en lugar de reconocerla como una identidad cultural con potencial cognitivo equivalente (Salazar-Durango, 2017).

A esto se suma la invisibilización de la comunidad con compromiso auditivo en los procesos de diseño curricular, como señala Guevara-Soto (2024), las universidades rara vez consultan a profesionales con esta discapacidad para la planificación y diseño de contenidos, recursos y/o evaluaciones, ratificando con ello el abordaje de un enfoque asistencialista con poca o nula participación hacia la

construcción colectiva de mejores oportunidades académicas en la comunidad discapacidad auditiva.

Estas realidades adversas, también tienen repercusión en Colombia, aunque existen avances normativos como la Ley 982 de 2005, aún en la actualidad este panorama es totalmente diferente, puesto que persiste contrariedad entre los discursos de inclusión sustentados a nivel internacional, respecto a la realidad del aula de clase, donde los docentes rara vez dominan la lengua de señas para responder a las exigencias de nuevos estudiantes universitarios con compromiso auditivo.

A nivel pedagógico-andragógico, los estudios coinciden en que las mayores dificultades en la comprensión lectora de estudiantes discapacidad auditiva universitarios, radican tres dimensiones interrelacionadas: léxica, sintáctica y pragmática. En el plano léxico, la limitada exposición a vocabulario académico en lengua de señas, se da especialmente en disciplinas técnicas, donde se obstruye la transferencia de conceptos al español escrito (Romero-Mata y Guevara-Benítez, 2023). A nivel sintáctico, la tendencia a omitir artículos, preposiciones o conjunciones al escribir o leer, se presenta como parte de la herencia de la estructura gramatical de las lenguas de señas, dificultando así la interpretación de textos complejos (Duarte-Soto, 2024).

En cuanto al ámbito pragmático, la falta de experiencias socioeducativas que fomenten el hábito lector, tal como la lectura compartida con modelos discapacidad auditiva adultos, definitivamente reduce las oportunidades de desarrollar competencias en la comprensión lectora, asociadas con las inferencias o críticas textuales (Rincón-Bustos, 2015). Estos desafíos no son inherentes a la ausencia de capacidad auditiva, sino el resultado de un sistema con poco apoyo durante las etapas tempranas, donde evolutivamente se desarrollan los jóvenes con este compromiso, que de manera recíproca tiene sus efectos en la educación superior, por lo cual se evidencia las exclusiones mediante metodologías pasivas y poco visuales (Guevara-Soto, 2024).

En Colombia, persisten dinámicas problemáticas que resultan especialmente visibles. Investigaciones recientes revelan cómo, incluso en universidades consideradas inclusivas, los estudiantes con discapacidad auditiva enfrentan barreras actitudinales y didácticas perjudiciales para su aprendizaje. Este contexto se agrava por el rol de los docentes: muchos atribuyen el bajo rendimiento académico a dificultades lectoras asociadas a limitaciones cognitivas de los estudiantes, en lugar

de asumir que la raíz del problema reside en estrategias pedagógicas inadecuadas. Según Donis-Moreira (2024), esto refleja una falta de compromiso en la formación docente sobre necesidades educativas especiales.

Todo lo antes expuesto, destaca un abordaje de problemas complejos que caracterizan a la comprensión lectora en estudiantes con discapacidad auditiva, sobre todo en el desarrollo de procesos inferenciales y críticos necesarios para adquirir los conocimientos propios de las áreas disciplinares. Estos, se perpetúan en las aulas de los contextos de las universidades, y son un reflejo de las deficiencias en una gestión educativa signada a un ámbito meramente instrumental priorizado por la literalidad con la cual es concebido un saber, aunado a la falta de atención a las necesidades específicas.

En atención a ello, se requieren voluntades, compromisos para la inclusión efectiva de esta población, requiere también asumir desde los niveles organizacionales el cumplimiento normado en las leyes que garantizan una verdadera inclusión, cuya finalidad es transformar las prácticas enfatizando en el acceso equitativo a la educación superior. Solo así se podrá elevar el nivel de competencias, así como los aprendizajes de los estudiantes discapacitados auditivamente, permitiéndoles desarrollar un pensamiento crítico conforme a los desafíos del mundo contemporáneo. La construcción de un entorno educativo tanto inclusivo como respetuoso es, por tanto, una responsabilidad compartida pudiendo ser abordada con urgencia y determinación.

Desde este marco discursivo, resulta interesante el abordaje de este estudio, pues existe la urgencia de visibilizar las barreras sistémicas que enfrentan los estudiantes con discapacidad auditiva, pero también porque ofrece una oportunidad para repensar los modelos pedagógicos desde un enfoque que privilegia lo cognitivo. En este contexto, las brechas en torno a la comprensión lectora, con énfasis a la adquisición del conocimiento, se concreta con las evidencias precisadas, en atención a tres aspectos importantes, a desarrollar a continuación.

En primer lugar, se requiere desmontar el mito de la deficiencia asociada a la discapacidad auditiva, donde quedó demostrado en el trayecto de argumentos presentados que las limitaciones obedecen a sistemas educativos rígidos. En segundo lugar, se requiere proponer estrategias basadas en las fortalezas visuales y lingüísticas de esta población (Romero-Mata y Guevara-Benítez, 2023). Y, en tercer lugar, se exhorta exigir la concatenación de políticas públicas, es decir, con trascendencia al discurso inclusivo hacia acciones reales, donde categóricamente

tiene asiento la formación docente especializada y la co-creación curricular abordada especialmente por la comunidad con discapacidad auditiva (Guevara-Soto, 2024).

Asimismo, el estudio trasciende en un contexto global donde la inclusión educativa se convierte un clamor y a la vez en un imperativo ético. Por tanto, este estudio busca ser un puente entre la investigación académica y la transformación social, garantizando que la educación superior cumpla su promesa de ser un derecho universal, no un privilegio auditivo.

Los elementos analizados demuestran cómo las barreras en comprensión lectora para estudiantes con discapacidad auditiva representan un desafío multidimensional, requiriendo una transformación estructural en educación superior vinculada a un compromiso ético con la equidad cognitiva. Este cambio implica deconstruir prácticas pedagógicas basadas en paradigmas auditivistas, implementar diseños curriculares flexibles con enfoque bilingüe-bicultural, y crear materiales educativos visuales acordes con los procesos neurolingüísticos de esta comunidad, facilitando así su acceso al conocimiento. Además, exige una gestión institucional corresponsable mediante la integración de intérpretes especializados en planificación académica, la formación docente en estrategias metalingüísticas y la garantía de evaluaciones adaptadas al procesamiento visual-espacial característico de esta población.

Igualmente, este enfoque reclama una perspectiva interdisciplinaria articuladora de los hallazgos de la pedagogía crítica, la lingüística aplicada, los estudios sobre discapacidad y la neurodiversidad, permitiendo una intervención holística trascendental en el aula. En este marco, se hace imperativo desarrollar no solo competencias lectoras funcionales, sino también habilidades de pensamiento crítico-reflexivo, mediante prácticas educativas que vinculen la lengua de señas con el español escrito, fortalezcan la autogestión del aprendizaje y promuevan la participación activa de los estudiantes con discapacidad auditiva como agentes de su propio desarrollo. Solo así se podrá materializar un modelo de educación superior verdaderamente inclusivo, donde la diversidad comunicativa sea reconocida como un valor epistemológico y no como un obstáculo a superar.

Este análisis deriva en el objetivo central del artículo: examinar las barreras en la comprensión lectora de estudiantes con discapacidad auditiva en educación superior, caracterizado desde un enfoque interdisciplinar. Para ello, integra perspectivas pedagógicas, lingüísticas y de estudios sobre discapacidad, asumiendo que la deconstrucción de estas barreras requiere un marco teórico capaz de cuestionar los paradigmas centrados en la audición dominante.

Dicho marco debe proponer estrategias basadas en las fortalezas visuales-espaciales de esta comunidad, fundamentando la urgencia de diseños curriculares flexibles signados por la creatividad e innovación. Su implementación demanda la participación de actores clave (docentes, intérpretes, estudiantes con discapacidad auditiva), con el fin de generar conocimientos que incidan en políticas y prácticas educativas genuinamente inclusivas.

Se resalta, que elaborar el estudio implicó apropiarse de una metodología teórico-documental, que consistió el análisis de investigaciones previas y normativas en contextos latinoamericanos (con énfasis en Colombia, Perú, México, Estados Unidos de Norte América), contrastándolas con modelos internacionales exitosos. Este abordaje permitió identificar patrones comunes, caracterizados por la precarización de intérpretes o la rigidez evaluativa, así como, por las categorías emergentes, las cuales aportan una comprensión holística del problema.

La sistematización de estas evidencias no solo profundiza en las causas estructurales de la exclusión, sino que construye un marco referencial para futuras intervenciones en el ámbito universitario. Analizar críticamente las barreras sistémicas limitan la comprensión lectora en estudiantes con discapacidad auditiva en educación superior, desde una perspectiva multidimensional (pedagógica, curricular, lingüística e institucional), con el fin de proponer un marco conceptual fundamentalmente transformador de las prácticas educativas hacia un modelo inclusivo basado en la equidad cognitiva y el reconocimiento de la diversidad comunicativa.

Según se ha expuesto, en el contexto investigación resulta indispensable en estas realidades continuar estudiando las barreras sistémicas que limitan la comprensión lectora en estudiantes con discapacidad auditiva en las instituciones de educación superior (IES), desde una perspectiva multidimensional (pedagógica, curricular, lingüística e institucional), con el fin de proponer un marco conceptual que fundamente la transformación de prácticas educativas hacia un modelo verdaderamente inclusivo basado en la equidad cognitiva y el reconocimiento de la diversidad comunicativa.

Para lograr este objetivo, es fundamental no considerar el legado heredado de décadas pasadas como el estandarte con el cual las organizaciones educativas han abanderado la gestión de sus políticas, En cambio, se debe ofrecer el protagonismo necesario a los actores (estudiantes), para que se favorezca el aprendizaje integral, el desarrollo de competencias en el pensamiento crítico, la adaptación de contenidos

curriculares, evaluación, la dotación de equipos y materiales educativos, así como una infraestructura adecuada. Además, es importante contar con docentes e intérpretes formados profesionalmente en la atención de alumnos con discapacidad auditiva, quienes participan activamente en la planificación de los aprendizajes.

Metodología

La presente investigación se caracteriza por un diseño documental, el cual se basa en la concreción de documentos, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los derivados de otros investigadores, expresados en fuentes documentales: impresas y digitales, a bien de destacar los aportes que estos estudios han aportado nuevos conocimientos (Arias-Odón, 2016).

Estos procedimientos se realizaron con el abordaje de portales electrónicos disponibles en la web, tales como: Semantic Schollar y Google Académico, donde se ubicaron 30 documentos, entre los que destacan: artículos y trabajos de grado provenientes tanto de revistas como artículos electrónicos indexados en ResearchGate, Scielo, Dialnet, Redalyc, además de otros repositorios digitales de universidades, de los cuales se seleccionaron solo 17, cuyos aportes hacia la problemática, así como de aspectos generales, se encuentran en la introducción, y de estos se tomaron exclusivamente 10 relacionados directamente con las barreras de la comprensión lectora. Se acota, que la exploración se realizó tomando en cuenta palabras clave como: barreras de la comprensión lectora en estudiantes universitarios, inclusión y exclusión de estudiantes con discapacidad auditiva.

El proceso desarrollado, se fundamentó en criterios de pertinencia, calidad, enfoque, asegurando que los documentos incluidos aportaran información significativa y contextualizada al contexto de la educación superior. De esta manera, se garantiza tanto la revisión bibliográfica realizada alineada con el objetivo de la investigación, contribuyendo con marco conceptual epistemológico importantísimo para otros estudios.

En tal sentido, se asumieron estudios pertenecientes a los últimos 10 años, pues la búsqueda inicial permitió detectar en la actualidad el tema las barreras de la comprensión lectora en estudiantes universitarios con discapacidad auditiva, ha sido poco abordado, por lo que fue necesario extender temporalmente el periodo de indagación. Asimismo, se declara el uso de inteligencias artificiales, tales como: DeepSeek, Monica, Notebook Im y Gemini, para el análisis de datos, ubicación de fuentes y aportes a la redacción.

Resultados de la Investigación

L desarrollo epistemológico abordado inicialmente en este estudio, derivó un conjunto de aportes significativos para comprender las barreras de la comprensión lectora en estudiantes universitarios con discapacidad auditiva, los cuales encuentran sustento en las prácticas educativas desarrolladas en los contextos de las universidades, tal como se ha precisado a lo largo del discurso planteado. Siendo especial interés concatenar con el enfoque que proporciona una visión integral de los desafíos que enfrentan estos actores, permitiendo identificar áreas de mejora y estrategias efectivas para promover su inclusión y éxito académico.

Tabla 1

Análisis de la Inclusión Educativa: Aportes y Enfoques

Autor(es) (Año)	Aporte	Enfoque
Vásquez-León et al. (2022)	La gestión universitaria en Perú no apoya eficazmente la inclusión educativa, lo que limita las oportunidades de aprendizaje.	Enfoque organizativo y administrativo, señalando la falta de procedimientos de intervención.
Duarte-Soto (2023)	Falta de conocimiento y herramientas pedagógicas en IES afecta la inclusión de estudiantes discapacidad auditiva, limitando su permanencia y graduación.	Enfoque pedagógico, destacando la necesidad de formación docente y adecuaciones curriculares.
Salazar-Durango (2018)	Las instituciones no comprenden las necesidades de la comunidad con discapacidad auditiva, viéndolos como deficientes en lugar de como una minoría lingüística.	Crítica a la percepción social y educativa de la discapacidad auditiva.
Rojas-Ceballos et al. (2023)	Existe discordancia entre los objetivos de inclusión y la calidad educativa, además de un enfoque técnico.	Evaluación de políticas educativas y su implementación en el aula.
Celemín-Mora & Flórez-Romero (2018)	Los estudiantes discapacidad auditiva enfrentan exclusión en el aula, donde las interacciones dependen del intérprete, afectando su comprensión y motivación.	Enfoque en la dinámica del aula y las interacciones sociales.
Donis-Moreira (2024)	La falta de conocimiento sobre la discapacidad auditiva entre docentes dificulta la inclusión adecuada de los estudiantes discapacidad auditiva.	Enfoque en la preparación docente y la comunicación.
Guevara-Soto (2024)	Necesidad de adaptar prácticas educativas a las características de los estudiantes discapacidad auditiva, reconociendo la importancia de la lengua de señas.	Enfoque cultural y lingüístico, abogando por una educación inclusiva y adaptada.

Autor(es) (Año)	Aporte	Enfoque
Martínez-Ortiz (2021)	La adquisición de la lectura es un desafío crítico para los estudiantes discapacidad auditiva, quienes a menudo rinden por debajo del nivel medio de sus pares oyentes.	Enfoque en la comprensión lectora y la adquisición de habilidades lingüísticas.
Rincón-Bustos (2015)	Los bajos niveles de competencia lingüística en estudiantes discapacidad auditiva afectan su capacidad de análisis y síntesis en tareas de lectura.	Enfoque en la competencia lectora y las dificultades específicas de los estudiantes discapacidad auditiva.
Sulca-Bunce (2025)	La insuficiente preparación de los docentes impacta negativamente en la retención de aprendizaje de los estudiantes discapacidad auditiva.	Enfoque en la formación docente y su efecto en el aprendizaje.

Nota: Elaboración propia (2025)

Según los señalamientos derivados de la tabla 1, se destacan una serie de aspectos relacionados con el tema de las barreras que enfrentan los estudiantes universitarios con discapacidad auditiva, en cuanto al abordaje de la comprensión lectora, perfilando unos componentes que pudieran ser los nudos centrales de esta investigación. Comenzando con la gestión universitaria, además de las políticas de inclusión, como aspectos favorecedores de la equidad y diversidad.

Referido a lo anterior, se requiere alinear los objetivos organizacionales de manera estratégica hacia la incorporación de sistemas integrales sustentables con acopio a un abordaje técnico, metodológico, profesional e institucional, cuyas oportunidades se orienten a elevar la calidad de las prácticas pedagógico-andragógicas suscitadas en las aulas de clase, caracterizadas por ámbitos dinámicos, proactivos para la atención de toda la población, en las que el protagonismo recae en la acción misma de atender sobre el compromiso adquirido, adjudicándole un carácter ético-moral en la administración educativa.

Otro eslabón necesario, es el conocimiento, así como, la formación del docente, aspectos considerados críticos en la inclusión educativa para la capacitación de los estudiantes con discapacidad auditiva. Se debe enfatizar la preparación en las necesidades educativas especiales a los docentes, a bien de formarlos cohesionadamente según sus disciplinas, pero introduciéndolos en el lenguaje de señas como base de transformación y evolución en la atención de estos actores, esto

indudablemente debe ser parte de la conexión entre la teoría y la práctica; aspectos en los que recobra significación el acto educativo.

Un aspecto que se adiciona a esta amalgama de componentes, es la percepción social, educativa sobre la discapacidad auditiva, pues juega un rol significativo en todo este proceso inclusivo. Este elemento en el contexto de las IES, es tomado comúnmente como un estereotipo para la discriminación, ya que perpetúa la exclusión en lugar de reconocerlos como una minoría lingüística tanto con derechos como con necesidades específicas. Esta realidad puede favorecerse con las dinámicas educativas propuestas en las aulas de clase, focalizando estrategias pedagógicas donde las interacciones sucedidas en relación al abordaje de los conocimientos, sean intervenidas directamente tanto por el profesor de la asignatura como por el intérprete, quienes fomentan la comprensión y motivación del grupo de alumnos.

Siguiendo con otros componentes, se tienen los desafíos en la adquisición de habilidades por parte de los estudiantes con discapacidad auditiva. Las prácticas educativas en las IES a menudo enfrentan desafíos significativos en el desarrollo de capacidades críticas, como el aprendizaje de la lectura. En estos espacios áulicos, se suele dedicar poco tiempo a estos actores, con respecto a sus pares oyentes, representando una dificultad para acceder a niveles de competencia lingüística avanzados, afectando así la capacidad de análisis y síntesis en tareas de lectura, lo que puede limitar su éxito académico a largo plazo. En este propósito es importante alinear y direccionar estrategias encaminadas a favorecer ambos actores, con un abordaje de métodos visuales – cinestésicos.

En complemento a la idea antes planteadas, se hace imperativo desarrollar prácticas educativas adaptadas identitarias a la comunidad de estudiantes con discapacidad auditiva, apreciado esto como un acto fundamental. Siendo de interés resaltar la importancia de abogar por espacios donde se aprecie lengua de señas y la identidad cultural de los estudiantes con realidades caracterizadas por procesos auditivos. Se requiere la preparación de los docentes, subrayando en la urgencia de implementar programas de capacitación que favorezcan la inclusión, pero también el aprendizaje efectivo de los estudiantes con discapacidad auditiva. A continuación, se muestra una figura que concentra los aspectos centrales de este abordaje discursivo, con esencia en las barreras en la comprensión lectora.

Figura 1. Análisis Integral de la Inclusión de Estudiantes con Discapacidad Auditiva en el Ámbito Universitario. **Nota:** Adaptaciones a partir de imágenes generadas por Napkin IA (2025)

Conclusiones

Como se ha demostrado a lo largo del análisis, la inclusión efectiva de estudiantes con discapacidad auditiva en la educación superior sigue siendo una meta elusiva. Las prácticas actuales, a menudo limitadas a adaptaciones superficiales, no abordan las raíces pedagógicas, culturales y políticas de una exclusión que se manifiesta de forma sistemática, especialmente a través de la persistencia de enfoques predominantemente en la oralidad.

Frente a la insuficiencia de ajustes en la práctica inclusiva, la persistencia de brechas entre los aspectos normativos, así como, la realidad del aula (evidenciada por la falta de protocolos, recursos y formación especializada), el estudio recalca la

urgencia de una transformación sistémica. Esto exige ir más allá de la mera presencia de intérpretes, pues implica; la adopción coherente de modelos bilingües-biculturales caracterizados por impregnar en el currículo, la pedagogía, que toma en cuenta el reconocimiento de las particularidades lingüísticas y cognitivas de los estudiantes con discapacidad auditiva; aprendices visuales, el predominio del español como segunda lengua y el desarrollo de sistemas de evaluación contextualizados a las necesidades de estos sujetos.

Ante esta realidad, las universidades, al centrarse en ajustes superficiales como la señalización o la presencia esporádica de intérpretes, incurren en la omisión de una verdadera transformación, cuyo punto focal es la aplicación de metodologías de enseñanza novedosas para el aprendizaje de contenidos curriculares efectivos en estas poblaciones con discapacidad auditiva. En consecuencia, se perpetua un modelo que privilegia la oralidad y minimiza las necesidades lingüísticas de los estudiantes discapacitados.

Un hallazgo central, que se refuerza de lo planteado; es cómo la falta de reconocimiento sistémico del español escrito como una segunda lengua, se evidencia en gran parte para muchos estudiantes discapacitados auditivamente quienes invalidan gran parte de las aproximaciones pedagógicas actuales. Al seguir priorizando métodos basados en la decodificación fonológica y materiales densos sin apoyo visual, se ignoran no solo las vías de procesamiento lingüístico - cognitivo predominantes en esta población (visual-gestual), sino que se genera frustración, obstaculizándose así el desarrollo de competencias críticas.

A lo señalado anteriormente, se suma la precariedad en la mediación especializada, donde los intérpretes sin formación disciplinar, así como, de docentes no capacitados en el lenguaje de señas probablemente dificultan la adquisición significativa de contenidos académicos. En complemento a estas situaciones, las evaluaciones estandarizadas, diseñadas bajo parámetros específicos para la comunidad de oyentes, profundizan las desigualdades al no considerar las diferencias en el procesamiento del lenguaje escrito, lo que refleja una falta de coherencia entre los discursos inclusivos y las prácticas evaluativas. Estas falencias no solo afectan el rendimiento académico, sino que también limitan el desarrollo de pensamiento crítico, competencia esencial en la formación universitaria.

Continuando con estos señalamientos, a nivel cultural el estudio destaca cómo los estereotipos dogmatizados en favor la inclusión, lejos de ser cierto, se cohesionan con una percepción que refleja la falta de capacidad auditiva, obstaculizando así un proceso genuino inclusivo, al reducir la asistencia en esfuerzos mínimos hacia este grupo de actores vulnerados a nivel de las políticas emanadas para su beneficio, en lugar de reconocerla como un derecho ligado a la diversidad lingüística.

En concordancia, la poca visibilidad de la identidad de estos estudiantes en el seno de la universidad refuerza en sí mismo dinámicas propiciadoras de la exclusión, donde los estudiantes son vistos como sujetos con debilidades cognitivas en lugar de estudiantes activos con un gran potencial intelectual, muy equivalente al de sus pares oyentes. Indudablemente, esta perspectiva sesgada se manifiesta en la falta de una participación real de la comunidad discapacitada auditivamente en la toma de decisiones curriculares y en la escasa promoción de espacios que valoren su cultura e historia.

Asimismo, las interacciones sociales dentro de las universidades, marcadas por la dependencia de intérpretes, así como, por la ausencia de estrategias para fomentar la tanto la convivencia como la interacción social entre pares de estudiantes discapacitados auditivamente y oyentes, en su defecto, se reproducen un aislamiento que trasciende lo académico, pero también afecta la construcción tanto de redes profesionales como personales. Sin una transformación cultural real donde se cuestionen estos imaginarios, cualquier avance técnico o normativo seguirá siendo insuficiente para garantizar una inclusión plena.

La superación de estas barreras exige, por tanto, una visión holística que trascienda las disciplinas individuales. Es imperativo articular las políticas públicas con la formación docente especializada, las adaptaciones pedagógicas significativas (incluyendo el desarrollo curricular bilingüe-bicultural, materiales accesibles) y un reconocimiento cultural positivo. Solo así se podrá avanzar hacia escenarios educativos donde la diversidad lingüística - cognitiva no sea vista como un déficit, sino como un valor, garantizando la equidad en el acceso, así como, el desarrollo del pensamiento crítico para todos los estudiantes.

Simultáneamente, se requiere una inversión focalizada desde el plano de la sustentabilidad que garantice la capacitación permanente de intérpretes especializados, en la sensibilización de la comunidad universitaria, para erradicar

prejuicios y fomentar interacciones basadas en el respeto a la diferencia. Solo mediante acciones coordinadas, sostenibles pueden atenderse las dimensiones estructurales, pedagógicas, además de simbólicas de la exclusión, donde los estudiantes con discapacidad auditiva puedan responder en la manera de cómo acceden a la educación superior, sino cómo pueden lograr en ella sus propósitos académicos, personales, en igualdad de condiciones dignas para todos.

Referencias Bibliográficas

- Arias-Odón, F. G. (2016). *El Proyecto de Investigación. Introducción a la metodología científica*. 7ma. Edición. Caracas - República Bolivariana de Venezuela: Editorial Episteme, C.A. <https://n9.cl/wsdwq>
- Ávila-Uruburok, C., Ávila-Uruburok, A., & Cárdenas-Ibáñez, L. C. (2015). Barreras de la comunicación oral: hacia un estudio de la oralidad estudiantil Lasallista. [Trabajo de grado] Repositorio digital de la Universidad La Salle "Unisalle". https://ciencia.lasalle.edu.co/lic_lenguas/368
- Celemín-Mora, J. C. & Flórez-Romero, R. (2018). Percepciones sobre factores que inciden en los resultados de las pruebas Saber 11 de la población sorda. Una mirada desde tres instituciones educativas de Bogotá D.C., Colombia. *Revista Facultad de Medicina*. 2018, Vol. 66 No. 3: 349-56. Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Medicina - Departamento de la Comunicación Humana - Programa de Fonoaudiología – Bogotá, D.C. - Colombia. DOI: [dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.61038](https://doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.61038)
- Cerón-Garnica, C., Zepeda-Cortes, C., Mila-Avenidaño, V. M. & Archundia-Sierra, E. (2021). *Experiencia del software inclusivo para apoyar las competencias de la comunicación escrita en estudiantes con discapacidad auditiva en educación superior*. En: Guzmán-Rincón, A., Anguiano-Sánchez, J. B., Segovia-García, L., Farfán, C. & Dworaczek-Conde, H. O. Re-educando: miradas y saberes en contextos educativos. 1a ed. Bogotá: Corporación Universitaria de Asturias. 213-235). <https://n9.cl/obne6>
- Delgado, D. (2024). Superando obstáculos en la educación superior: inclusión de personas con discapacidad y desafíos socioeconómicos. *LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades*, Asunción, Paraguay. Enero, 2024, Volumen V, Número 1 p 122. <https://n9.cl/20co5>
- Donis-Moreira, D. A. (2024). Estrategias de enseñanza para estudiantes con discapacidad auditiva en la Educación Superior. *Revista Docencia Universitaria*, 5(1), 241-355. <https://doi.org/10.46954/revistadusac.v5i1.116>
- Duarte-Soto, C. (2023). Programas de Inclusión en Educación Superior: una mirada desde la Discapacidad Auditiva. V Congreso en Docencia en Educación Superior Codes y I Congreso Latinoamericano y del Caribe de Innovación en Investigación en Educación Superior LatinsoTI La Serena, Chile. 8,9 y 10 de noviembre del 2023. <https://n9.cl/j5dd2>

- Guevara-Soto, F. de J. (2024). Necesidades de los estudiantes sordos en educación superior: una revisión crítica de literatura a favor de una educación más inclusiva. *Revista Veritas Et Scientia* – Perú. Vol. 13. N° 1. Enero – Junio de 2024. <https://doi.org/10.47796/ves.v13i03.961>
- Irrazabal-Bohórquez, A., Esteves-Fajardo, Z. I., Jurado-Arana, J. M., & García-Vera, K. R. (2023). El impacto de los procesos inclusivos para estudiantes con discapacidad auditiva en educación superior. *Revista Arbitrada Interdisciplinaria KOINONIA*, III (1), 193-203. <https://doi.org/10.35381/r.k.v8i1.2780>
- Ley 982 de 2005. Congreso de la República de Colombia. Diario Oficial No. 45.995 de 09 de agosto de 2005. Normas tendientes a la equiparación de oportunidades para las personas sordas y sordociegas y se dictan otras disposiciones. <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17283>
- Martínez-Ortiz, C. V. (2021). Análisis de las estrategias semánticas de la comprensión lectora de estudiantes sordos [Tesis de maestría]. Repositorio digital de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. [Análisis de las estrategias semánticas de la comprensión lectora de estudiantes sordos de nivel primaria del CAM N° 5 de Tetecala Morelos](#)
- Palacios-Gutiérrez, D. E. (2024). Atención a las necesidades educativas de estudiantes con discapacidad auditiva en la Educación Superior. *Revista Lengua y Literatura*, Vol. 10. Núm. 1, 2024. UNAN-Managua. <https://n9.cl/x0biio>
- Rincón-Bustos, M. L., Aguirre-Bravo, A., Carmona, S. M., Contreras-Ruiz, P., Figueredo-Higuera, L., Guevara-Urrego, C., Sosa-Sabogal, S. L., y Urán-Loaiza, A. J. (2015). ¿Cómo la comprensión de lectura en estudiantes sordos se ve facilitada por el uso de tecnologías de la comunicación información? *Revista Facultad de Medicina*. 2015. Vol. 63, Supl. 1. Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá - Facultad de Medicina - Departamento de la Comunicación Humana - Programa de Fonoaudiología – Bogotá, D.C. - Colombia. DOI: <http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v63n3sup.50570>
- Rojas-Ceballos, V. C., José-Véliz, G. A., Varas-Santafe, A. C. & Contreras-Paredes E. I. (2023). Estrategias metacognitivas para la inclusión educativa de estudiantes universitarios con discapacidad auditiva y/o visual en Milagro. *Universidad y Sociedad*, 15(4), 154-165. <https://n9.cl/6o36a>
- Romero-Mata, B., & Guevara-Benítez, Y. (2023). Comprensión lectora de jóvenes mexicanos con discapacidad auditiva. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*. Volumen 6 / No. 24, Edición Extraordinaria. junio 2022. pp. 1176 – 1192. <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v6i24.406>
- Salazar-Durango, M. A. (2018). Estrategias para la inclusión de estudiantes sordos en la educación superior latinoamericana. *Revista Ratio Juris*. Vol. 13 N.º 26 pp. 193-214 © UNAULA. <https://n9.cl/kkqnem>
- Sulca-Bunce, Y. Z. (2025). *Guía de Intervención “Aprendizaje Silencioso” en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de Estudiantes con Discapacidad*

Auditiva en la Universidad Técnica de Cotopaxi [Tesis de maestría]. Repositorio digital de la Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba-Ecuador. <https://n9.cl/ds8cs5>

Vázquez-León, S. M., Loayza-Maturano, E. F., & Ávalos-Monterrey, E. R. (2022). Perspectivas de los estudiantes con discapacidad auditiva en la educación superior en época de la COVID-19. *Tierra Nuestra* 16(2): 156 – 166. <https://n9.cl/p12e1>